

ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

М. Н. Охунова

Наманганский инженерно-технологический институт

e-mail: madumarova96@inbox.ru

Мухторова Манзурахон Маъруфжон кизи

Наманганский инженерно-технологический институт

e-mail: manzuramuxtorova1@gmail.com

Юсуфжанова Хосият Ахаджон кизи

Наманганский инженерно-технологический институт

e-mail: Yusufjonova_xosiyat1@gmail.com

Аннотация: научно-методический аспект актуальности исследования связан с тем, что определена необходимость разработки модели процесса формирования русской профессионально-языковой компетенции у студентов технического вуза по специальности машиностроения, а также комплекса организационно-педагогических условий для ее реализации, учитывающих требования профессиональных стандартов специалистов машиностроительного профиля.

Ключевые слова: концептуальные представления, базовая иноязычная подготовка, машиностроения, неязыковые вузы, коммуникативные потребности, языковая среда, неязыковые факультеты, подготовки специалиста.

Сегодняшний день, проведенный нами анализ психолого-педагогической и методической литературы, а также изучение опыта работы преподавателей языковых кафедр в неязыковых вузах показывает, что в области иноязычной подготовки в высшей школе существуют ряд нерешенных проблем как теоретико-образовательного, так и практического характера, обусловленных действием ряда взаимосвязанных между собой факторов, а именно:

- относительно низким уровнем базовой иноязычной подготовки у большинства студентов;
- существованием значительными отличиями уровней иноязычной подготовки у выпускников сельских, городских и специализированных общеобразовательных школ;
- низкой мотивацией и отсутствием у студентов неязыковых вузов профессиональной заинтересованности в овладении русского языка; недостатком качественных учебно-методических пособий, обеспечивающие

необходимый уровень языковой подготовки студентов в направлении машиностроения;

- недостаточной разработанностью концептуальных представлений о содержании и структуре профессионально-языковой подготовки в условиях модернизации образования; отсутствием апробированной модели профессиональной преподавательской деятельности, а также неправильный подход на подготовку студентов к академическому общению и профессиональной деятельности в условиях многоязычной научно-образовательной среды.

Анализ существующих подходов к обучению русскому языку в системе высшего профессионального образования, проведенный многими исследователями, свидетельствуют о том, что общеязыковая и профессионально-языковая подготовка выпускника вуза не в полной мере отвечает потребностям общества и личности, не позволяя специалисту с необходимым качеством решать задачи профессионального и академического общения и удовлетворять социально-значимые коммуникативные потребности в языковой среде.

Самыми главными причинами, обуславливающими низкую эффективность иноязычной подготовки в высшей школе, являются также недостаточная разработанность содержательного и организационного компонентов существующих моделей обучения, сокращение количества часов на обучение русского языка у студентов неязыковых факультетов вузов при возрастании объема учебного материала.

В связи с этим актуальным является поиск новых технологий и путей повышения эффективности обучения русского языка студентов неязыковых факультетов, и в частности, разработка таких педагогических технологий, которые бы являлись средством обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению. «Обучение специальности через язык и обучение языку через специальность - одна из важных проблем профессиональной подготовки специалиста в условиях неязыкового вуза».

Иноязычная подготовка студентов специальностей машиностроения в современных условиях предполагает развитие профессионально-личностных качеств будущих специалистов в сочетании с приобретением специальных знаний и навыков, способствующих профессиональному развитию специалиста в условиях полиязыковой среды (профессионально-языковые компетенции). В их числе: компетенции критического и аналитического мышления, поисковая, когнитивная, библиографическая, расчетно-вычислительная, лабораторная и медиакомпетенция. Формирование соответствующих компетенций обеспечивается комплексом заданий, предполагающих: поиск заданной аутентичной информации; выдвижение гипотез и формулировку проблем;

составление библиографических списков и аннотаций к публикациям; создание медиасообщений; изучение и разработку документации к лабораторному оборудованию; решение задач на русском языке и знание международных систем измерений; сравнение, обобщение, анализ и синтез аутентичной информации, а также ее применение в изменяющихся условиях.

Все вышесказанное позволило сделать вывод о необходимости разрешения следующих объективно сложившихся противоречий:

- между продиктованным потребностями рынка труда социальным заказом общества на специалиста, владеющего практическими навыками использования русского языка в своей профессиональной деятельности, и существующей практикой обучения данному предмету в высших профессиональных учебных заведениях;

- между осознанием специалистами различного профиля необходимости повышения профессионально-языковой подготовки и недостаточной мотивацией к изучению русского языка студентами специальностей машиностроения;

- между необходимостью адекватного научно-методического обеспечения учебного процесса при обучении русского языка студентов неязыковых вузов и степенью его фактической оснащенности.

Использованная литература:

1. Халеева И. И. Вторичная языковая личность как реципиент инофонного текста // Язык-система. Язык-текст. Язык-способность. М.: Наука, 1995.

2. Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование // Педагогика. 1994. № 5.

3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Просвещение, 1985

4. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма: на материале современного русского языка. Л., 1978.

5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: АСАДЕМiА, 2006.

6. Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Е. Теория обучения: учебник. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. 23.

7. Караулов Ю. Н. О состоянии русского языка современности // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991.

8. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. СПб., 1999.

9. Лаптева О. А. Живая русская речь с телеэкрана. М., 1999.

10. Сиротинина О. Б. Возможна ли региональная дифференциация литературной разговорной речи? // Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения. Элиста, 1987.
news.regnum.ru/news/economy/2341934/html.